

CADERNO DE APOIO PEDAGÓGICO AO PROFESSOR DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO: ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS PARA O ALUNO COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL

PEDAGOGIC SUPPORT BOOK FOR SPECIALIZED EDUCATIONAL SERVICE TEACHERS:
PEDAGOGIC GUIDELINES FOR STUDENTS WITH INTELLECTUAL DISABILITIES

CUADERNO DE APOYO PEDAGÓGICO PARA PROFESOR DE SERVICIO EDUCATIVO ESPECIALIZADO: PAUTAS PEDAGÓGICAS PARA ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL

Luciana de Jesus Botelho Sodr dos Santos ¹
ris Maria Ribeiro Porto ²

Manuscrito submetido em: 28 de julho de 2023.

Aprovado em: 21 de junho de 2025.

Publicado em: 21 de junho de 2025.

Resumo

O presente texto tem por objetivo compartilhar a experincia na elaborao de um produto educacional fruto de uma pesquisa de Mestrado Profissional em Educao do Programa de Ps-Graduao em Educao da Universidade Estadual do Maranho (PPGE / UEMA) realizada no perodo de 2019 a 2020. Por meio de uma abordagem qualitativa com uso de uma pesquisa de campo, buscou-se identificar as necessidades formativas de professores do Atendimento Educacional Especializado (AEE) que atuam na rede municipal de educao de So Lus, Maranho, quanto ao desenvolvimento de aoes pedaggicas para alunos com deficincia intelectual na Sala de Recursos. Os resultados obtidos com esse processo investigativo conduziram para a elaborao de um livro em formato eletrnico e de distribuio gratuita com a colaborao dos sujeitos da pesquisa. Concluiu-se que o produto foi idealizado para o professor do AEE, no sentido de indicar caminhos para que este docente possa desenvolver sua prtica pedaggica de forma planejada, direcionada e significativa para alunos com deficincia intelectual. Seu contedo est composto por reflexoes, propostas de leitura, estratgias, curiosidades e atividades prticas para a ampliao dos conhecimentos e, que a depender da sua necessidade e notadamente do aluno podem e devem ser adaptadas.

Palavras-chave: Caderno de apoio; Deficincia intelectual; Formao de professores.

Abstract

The present text aims to share the experience in the elaboration of an educational product resulting from a research of Professional Master's in Education of the Graduate Program in Education of the State University of Maranho (PPGE / UEMA) carried out in the period from 2019 to 2020. Through a qualitative approach using field research, we sought to identify the training needs of Specialized Educational Assistance (AEE) teachers who work in the municipal education network of So Lus, Maranho, regarding the development of pedagogical actions to students with intellectual disabilities in the Resource Room. The results obtained from this investigative process led to the elaboration of a book in electronic format and freely distributed with the collaboration of the research subjects. It was

¹ Mestra em Educao pela Universidade Estadual do Maranho. Professora na Rede Pblica Municipal de Ensino de So Lus. Pesquisadora pelo Grupo de Estudos sobre Formao de Professor, Saberes e Prticas de ensino. ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8419-5559> Contato: prof.luciana.jbss@gmail.com

² Doutora em Cincias Sociais pela Universidade Federal do Par. Professora no Doutorado em Ensino em Rede, no Mestrado Profissional em Educao e no Mestrado Profissional em Educao Inclusiva da Universidade Estadual do Maranho. Lder do Grupo de Estudos sobre Formao de Professor, Saberes e Prticas de ensino. ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-9925-5374> Contato: porto.iris@gmail.com

concluded that the product was designed for the AEE teacher, in order to indicate ways for this teacher to develop their pedagogical practice in a planned, targeted and meaningful way for students with intellectual disabilities. Its content is composed of reflections, reading proposals, strategies, curiosities and practical activities for the expansion of knowledge and, depending on their needs and especially on the student's, can and should be adapted.

Keywords: Support book; Intellectual disability; Teacher training.

Resumen:

El presente texto tiene como objetivo compartir la experiencia en la elaboración de un producto educativo resultante de una investigación de Maestría Profesional en Educación del Programa de Posgrado en Educación de la Universidad Estadual de Maranhão (PPGE/UEMA) realizada en el período de 2019 a 2020 A través de un enfoque cualitativo utilizando investigación de campo, buscamos identificar las necesidades de formación de los profesores de Asistencia Educativa Especializada (AEE) que actúan en la red de educación municipal de São Luís, Maranhão, en lo que respecta al desarrollo de acciones pedagógicas para estudiantes con discapacidad intelectual en el Aula de recursos. Los resultados obtenidos de este proceso investigativo llevaron a la elaboración de un libro en formato electrónico y de libre distribución con la colaboración de los sujetos de investigación. Se concluyó que el producto fue diseñado para el docente de la AEE, con el fin de indicar caminos para que este docente desarrolle su práctica pedagógica de forma planificada, focalizada y significativa para los estudiantes con discapacidad intelectual. Su contenido se compone de reflexiones, propuestas de lectura, estrategias, curiosidades y actividades prácticas para la ampliación de conocimientos y, en función de sus necesidades y especialmente de las del alumno, puede y debe adaptarse.

Palabras clave: Cuaderno de Apoyo; Discapacidad intelectual; Formación de profesores.

Introdução

A Educação Inclusiva compreende um processo de mudança de perspectiva educacional, a qual deve alcançar todos da comunidade escolar. Nesse ponto, ações que visem garantir e proporcionar a aprendizagem de todos os alunos e que assegurem uma prática pedagógica que coadune com inclusão escolar são necessárias e fundamentais, pois “[...] o sucesso da aprendizagem está em explorar talentos, atualizar possibilidades, desenvolver predisposições naturais de cada aluno. As dificuldades e limitações são reconhecidas, mas não conduzem nem restringem o processo de ensino [...]” (Mantoan, 2003, p,38).

Desse modo, o Caderno de Apoio ao Professor do Atendimento Educacional Especializado: orientações pedagógicas para o aluno com deficiência intelectual compreendeu uma etapa importante da pesquisa dissertativa aplicada ao Mestrado Profissional em Educação do Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGE), da Universidade Estadual do Maranhão, intitulada Formação Continuada do Professor do Atendimento Educacional Especializado: (Re) Significação no trabalho com o aluno com deficiência intelectual.

A sua construção foi idealizada, no sentido de indicar caminhos para o Atendimento Educacional Especializado (AEE) dos alunos com deficiência intelectual. O livro eletrônico, resultado da pesquisa como Produto Educacional, foi publicado em formato PDF (*Portable Document Format*) de livre acesso e conta em suas páginas com reflexões, propostas de leitura, estratégias, curiosidades e atividades práticas para a ampliação dos conhecimentos e, que a depender da necessidade docente e, notadamente do aluno podem e devem ser adaptadas ao seu contexto e realidade. E, conforme expõe Rizzatti et al. (2020, p. 02):

professores e professoras podem reusar (liberdade de usar), revisar (adaptar, modificar, traduzir), remixar (combinar dois ou mais materiais), redistribuir (compartilhar) e reter (ter a própria cópia) os diferentes produtos gerados nos MP de modo crítico, adaptando-os às necessidades de suas diferentes turmas de alunos e devolvendo à sociedade novos PE *num continuum*.

Assim sendo, está dividido em quatro seções especiais devidamente delimitadas a saber: Reflexões Iniciais, Apoio Pedagógico, Com a “Mão na Massa”! e Quero Mais!. As ações pedagógicas propostas aos docentes têm como finalidade lhes auxiliar na construção de um planejamento didático-pedagógico para o aluno com deficiência intelectual. Em todo o texto do material dispõe-se do item “Para Saber Mais”, que compreende explicações extras sobre um determinado assunto ou curiosidade relacionados a temático do Caderno de Apoio abordados no conteúdo do texto.

A partir do exposto, destaca-se que o propósito discursivo deste artigo é refletir sobre as contribuições do processo de criação do Produto Educacional no PPGE/UEMA para a formação continuada dos professores da Educação Básica que atuam no AEE, bem como compreender que o produto em questão não tem o papel de erradicar as adversidades e possíveis lacunas formativas que permeiam a prática pedagógica de muitos docentes do atendimento especializado na rede municipal de educação de São Luís, Maranhão, as quais devem ser as mesmas sentidas por esses profissionais em outras realidades fora do respectivo município e estado, mas sim constituir um passo para significar ações que culminem em aprendizagens significativas para o aluno com deficiência intelectual.

Portanto, primou-se por ajudar o docente a conhecer e estruturar ações pedagógicas para o seu aluno, favorecendo o entendimento sobre o contexto, no qual a perspectiva inclusiva tem como principal atribuição a garantia da permanência e a participação dos alunos público-alvo da Educação Especial na educação escolar, pois produto educacional ora

produzido foi pensado colaborativamente para ser aplicado em situações reais na escola, com base na prática pedagógica cotidiana do professor, para que possam potencializar oportunidades formativas para outros professores (Moreira, 2004).

Metodologia

O Produto Educacional foi constituído a partir da pesquisa dissertativa cujo objeto de estudo versou sobre a formação continuada de professores do Atendimento Educacional Especializado, que atuam na rede municipal de educação de São Luís, Maranhão. A respectiva pesquisa que deu bases para a elaboração do produto contou com um arcabouço metodológico pautado numa abordagem qualitativa de pesquisa subsidiada pelo método dialético, a qual foi necessária previamente a realização de um levantamento bibliográfico, análise documental e imersão no campo de pesquisa com aplicação de entrevista semiestruturada com profissionais da respectiva rede de ensino.

Sendo assim, todo processo investigativo consiste num procedimento racional e sistemático com o objetivo de buscar respostas aos problemas que são propostos percorrendo várias fases que compreendem desde a formulação do problema até a apresentação e discussão dos resultados (Gil, 2010).

A pesquisa seguiu as seguintes etapas: I. entrega de documentação na Secretaria Municipal de Educação (SEMED) de São Luís, Maranhão para formalização da pesquisa; II. Agendamento de entrevista com a gestão do órgão municipal responsável pela modalidade Educação Especial, no caso em questão a Superintendência da Área de Educação Especial (SAEE); III. Entrevistas do tipo semiestruturada com gestão e professores do AEE.

Do processo de entrega de documentação da pesquisa até a entrevista com a gestão da SAEE foi presencial; apenas as entrevistas com os professores foram realizadas por meio de *web* chamadas³ em virtude do cenário pandêmico que assolava o mundo no momento (ano de 2020).

³ O aplicativo *WhatsApp* foi utilizado em virtude de variadas razões como o fácil acesso e usabilidade dos sujeitos com o aplicativo, haja vista à época outras plataformas ainda eram pouco exploradas. Fora essa questão, as medidas de distanciamento social no contexto pandêmico inviabilizaram o contato presencial com o sujeito mantendo-se o contato frente a frente de modo virtual, o que não desqualificou o trabalho de pesquisa desenvolvido no contexto de então.

Concretizadas as etapas da pesquisa citada, foi realizado a análise de conteúdo do material levantado com apoio da técnica de Bardin (2011) que consiste na pré-análise; 2) exploração do material, categorização ou codificação; 3) tratamento dos resultados, inferências e interpretação, os quais se constituíram como uma premissa fundante.

Consequentemente, após as análises obtidas com a aplicação dos instrumentos de pesquisa citados, a ideia em elaborar um Caderno de Apoio Pedagógico como Produto Educacional, emergiu ao se observar que no conteúdo das falas dos professores entrevistados as necessidades formativas incidiram com mais profundidade quanto ao atendimento a alunos com deficiência intelectual.

Além disso, os próprios docentes expuseram que por esse público ser o mais recorrente⁴ em seu espaço de atuação, no caso a Sala de Recursos Multifuncionais, eles precisam de maiores apoios que os ajudem a direcionar seu planejamento de forma mais acertada e, que possibilite desenvolver as necessidades dos seus alunos. Diante disso, é interessante pontuar na perspectiva de Silva e Elias (2022, p.3) e com base nessa preocupação relatada pelos professores que:

[...] ao pensar na educação de alunos com deficiência intelectual, faz-se necessária uma ação pedagógica adequada ao atendimento das necessidades educacionais específicas; torna-se importante, além do conhecimento sobre o processo de ensino-aprendizagem, o conhecimento das concepções da deficiência [...].

Em suma, a partir dos direcionamentos metodológicos da pesquisa, o produto foi sendo constituído com apoio e colaboração de um grupo de sujeitos (professores entrevistados) que se prontificaram em avaliar o produto, opinando sobre formato, linguagem, estratégias entre outras questões. Foram realizados alguns encontros por meio de plataforma de videoconferência, para alinhar alguns pontos no produto, pois de acordo com Rizzatti *et al.* (2020, p.2) o produto do mestrado profissional deve ser pensado para suprir ou prestar apoio para um dado problema ou necessidade real observada no campo de pesquisa além disso, “[...] necessita ser aplicado em um contexto real, podendo ter diferentes formatos”.

⁴ No contexto do ano de 2019 a 2020 quando da aplicação da pesquisa dissertativa.

Resultados e Discussões

Ao se realizar uma pesquisa em um mestrado profissional, tendo em mente qual produto deverá ser elaborado não é uma tarefa simples, pois tudo depende do que o objeto posto para investigação direciona, delinea e se encaixa adequadamente para aquela dada realidade, pois “[...] representam a articulação da transferência de conhecimento entre a academia e sociedade” (Damasceno; Sousa, 2021, p. 59).

Na pesquisa de campo aplicada e, que resultou num texto dissertativo buscou-se não apenas apontar as concepções de formação continuada assumidas pelos sujeitos, mas desvelar os aspectos que concorreram para a organização e a produção dessas práticas formativas. Em consequência disso, também foi sistematizado qual seria o meio para atender as necessidades dos sujeitos, sem que se configurasse mais um modelo padrão de apoio ao professor.

Assim, são consideradas as concepções de formação continuada a que se filiaram os professores e as condições oferecidas pela rede, para o desenvolvimento de tais práticas para o AEE do aluno com deficiência intelectual. Sobre esse apontamento, Gadotti (2011, p. 25) reflete que “[...] o professor também precisa ser curioso, buscar sentido para o que faz e apontar novos sentidos para o que fazer dos seus alunos”.

Todo esse processo determinou a elaboração de um material de apoio ao professor do atendimento especializado, munido de orientações norteadoras e não remediadoras. Para tal análise, os caminhos traçados no texto dissertativo constituído, incidiram na elaboração de um Caderno de Apoio Pedagógico que apresentou não apenas uma simples listagem de atividades, mas algo necessário, tanto para quem já atua há mais tempo na rede, quanto para quem está há pouco tempo no cargo de professor do AEE.

A ideia de um caderno de apoio pedagógico: por que não?

A ideia da construção de um material que orientasse a prática pedagógica do professor do AEE no atendimento ao aluno com deficiência intelectual foi um sonho materializado. Na verdade, refletiu a sistematização de um planejamento que dialogasse com a realidade da Educação Especial brasileira, levando em consideração, essencialmente as particularidades, potencialidades e necessidades do aluno com deficiência intelectual.

Quando se trata de algo fruto de pesquisa acadêmica, as expectativas são elevadas, principalmente por parte dos sujeitos participantes da pesquisa que esperam uma utilidade prática para uma ação que contou com a sua contribuição. De certo modo, os produtos educacionais se encarregam em sanar uma necessidade ou preencher uma lacuna, seja de uma turma ou até mesmo, do sistema de ensino ou, ainda, indicar plausíveis propostas para o trabalho docente como uma inovação pedagógica. Em vista disso, Gomes e Berg (2013, p. 248) consideram que:

[...] o Mestrado Profissional em Educação ou Ensino privilegia as relações sociais a partir do momento em que convida o pesquisador a este olhar investigativo para o outro, visando não apenas às discussões teóricas, mas também à solução de problemas na Educação Básica. Afinal, a teoria também é importante, mas pode provocar certo distanciamento entre a pesquisa realizada nas universidades e a realidade da escola.

Assim como as principais preocupações do professor do AEE reside em proporcionar um trabalho que seja significativo para a aprendizagem dos seus alunos, foi necessário atender aos ditames da Portaria Normativa da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) n. 17/2009, a qual determina que a elaboração do formato do produto depende da finalidade do curso (Brasil, 2009).

A ideia não foi propor algo que mudasse radicalmente a metodologia do professor do AEE para o aluno com deficiência intelectual ou modificasse práticas materializadas nas formações continuadas da rede municipal de educação de São Luís, mas que proporcionasse a ambos um ensino e aprendizagem direcionados.

As ações propostas no material vão ao encontro da perspectiva cultural e não assistencial, apesar de que se considera útil esse aporte para delinear ações focadas para o desenvolvimento do aluno e não sua normalização.

[...] Mesmo que a deficiência intelectual consista em um quadro clínico distintivo, cada necessidade é única e gera a necessidade de tratamento subjetivo. [...] o professor que atuará junto ao aluno com deficiência intelectual não precisará saber tudo sobre a deficiência, não sendo exigida uma habilidade técnica além de sua formação pedagógica. Desse modo, o professor irá atualizando-se e aprendendo conforme cada caso (aluno) específico, uma vez que o aluno com deficiência intelectual é passível dos mesmos processos de aprendizagem que os alunos sem a deficiência. (Santos, 2012, p. 945)

Pensou-se em algo que não tivesse sido proposto ou direcionado na formação continuada da rede de ensino *lócus* da pesquisa dissertativa, a fim de evitar repetições ou mesmo a manutenção ou propagação de um discurso de panacético para a formação

docente. Mesmo que já se tivesse uma proposta direcionada no que tange ao atendimento do aluno com deficiência intelectual, procurou-se ressignificá-la e adequá-la a contento dos professores do AEE da rede em questão.

Entende-se que esse aluno não deve ser considerado como menos desenvolvido que outros, mas um discente que se desenvolve de forma diferente. Essa deficiência requer, assim como as demais condições, a reflexão de uma relação complexa e dinâmica entre componentes biológicos e culturais, pois o caráter biocultural não está predeterminado, mas exposto à contínua possibilidade de reconfiguração e transformação diante das situações desafiadoras e concretas e a oportunidade de estabelecer relações sociais essenciais, que possibilitam a construção da aprendizagem e de novas condutas em relação a si mesmo e ao mundo (Vigotski, 2022).

Nesse ínterim, a formação continuada do professor do AEE na rede municipal, a partir dos dados coletados e analisados, aspira mudanças na prática de gestão do conhecimento, em que do papel desse professor urge uma capacidade maior de adaptação e criatividade, sobretudo perante cenários desafiadores e para ações significativas, bem como para a avaliação do processo na busca de atualização e compartilhamento com seus alunos.

Diante do apresentado e principalmente, a partir da própria necessidade docente já analisada, o material foi descrito preliminarmente, da seguinte forma conforme descreve o Quadro 1 abaixo:

Quadro 1 - Descrição prévia da proposta de trabalho para o Professor do AEE.

Itens	Descrição	Objetivos
1. Primeiro Passo	O aluno com deficiência intelectual? Necessidades? O AEE como ponte para o aprendizado!	Aprofundar os conhecimentos sobre a deficiência intelectual, o Atendimento Educacional Especializado para esses alunos da Educação Especial.
2. Apoio Pedagógico ao Professor	Elaboração do perfil do aluno; Plano de AEE; Avaliação Pedagógica; Recursos e propostas inclusivas	Estabelecer práticas pedagógicas para o professor do AEE, direcionadas para o atendimento do aluno com Deficiência Intelectual.
3. Elaboração de Materiais!	Elaboração de materiais pedagógicos; Utilização de brincadeiras para o aluno com deficiência intelectual.	Delegar propostas ao professor do AEE para o planejamento e o desenvolvimento de práticas inclusivas na educação e superação de necessidades do aluno com deficiência intelectual.
4. Recomendações!	Sugestões de Livros, Revista e Filmes sobre deficiência intelectual.	Sugerir alguns canais que podem ajudar o docente do AEE na realização das ações pedagógicas para o aluno com deficiência intelectual e que contribua para a sua metodologia.

Fonte: Autoria própria com dados da pesquisa (2020).

Como exposto no Quadro 1, o formato escolhido foi pensado para orientar as necessidades dos docentes ouvidos na pesquisa, tomando como norte os aportes teóricos que discutem a aprendizagem de alunos com deficiência, bem como metodologias de ensino para esse público.

A dinâmica de um Caderno de Apoio Pedagógico se apresenta como um formato bibliográfico, cuja finalidade compreende em contribuir para o trabalho docente em prol do desenvolvimento do aluno com deficiência intelectual, bem como a vida social e acadêmica. E por ser uma deficiência complexa, com uma escassez de materiais que deem suporte, no sentido de direcionar o professor para planejar, iniciar e conduzir o atendimento especializado. Por isso, concorda-se com Ferreira e Guimarães (2006, p.44) ao compreenderem que ao docente:

[...] é necessário repensar o significado da prática pedagógica, a fim de tentar evitar os erros do passado, quando os alunos com deficiência eram deixados à margem. Deve-se garantir a esses indivíduos apoio e incentivo para que sejam participantes e colaboradores na planificação no bem-estar deste novo tipo de sociedade, porque o valor social da igualdade é consistente e pertinente com a prática de ensino de qualidade para todos.

Considerou-se interessante inserir atividades práticas, ou seja, em que o professor crie, organiza e produza, pois esse docente precisa de apoio que otimize seu trabalho, mas sem prejuízo na qualidade, por isso também foi estruturado um capítulo somente com sugestões para o professor conhecer ainda mais o seu aluno com deficiência intelectual.

A ideia foi prestar um apoio e não trazer algo com as repostas prontas para todas as perguntas. Acredita-se que para muitos atenderá de imediato sua necessidade, especialmente para quem começou há pouco tempo atuar no AEE e já se deparou com uma clientela bem criteriosa.

Para Santos (2012) por mais que se insira dinamicidade no processo de ensino-aprendizagem do aluno com deficiência intelectual, deve-se estabelecer condições para o desempenho ativo do aluno, com o uso de situações contextualizadas, adoção de um conteúdo curricular funcional e o desenvolvimento de um trabalho que valorize as habilidades positivas e não só a redução das limitações.

Do planejamento à construção: expectativa coadunando com a realidade

Esse passo foi necessário, em virtude dos múltiplos olhares educacionais para a realidade da docência na Educação Especial em nosso país, pois em acordo com Imbernón (2009, p. 92) “[...] reconhecer a complexidade do pensamento e da prática docente significa reconhecer que a educação como fenômeno social é uma rede aberta [...]”.

Os professores participantes da pesquisa, novamente se fizeram presentes para contribuir com a proposta de produto apresentado. Retornou-se os contatos e foi enviado o caderno de atividades por e-mail para os professores analisarem.

Junto ao material foi enviado um questionário de avaliação do caderno (Figura 01), para após análise do material, ser reenviado por e-mail preenchido e com as observações do produto. O objetivo do questionário foi saber se existe a necessidade de melhorias, alterações etc. no material, haja vista, ser uma construção coletiva.

Figura 1 – Questionário de avaliação do Produto Educacional.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO
MESTRADO PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO

QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DO PRODUTO

Professor (a): _____

Prezado (a) Professor (a) do Atendimento Educacional Especializado da rede municipal de educação de São Luís (MA),

Este material que lhe foi enviado, denominado de Caderno de Apoio ao Docente do AEE, constitui produto da pesquisa aplicada para o Mestrado Profissional em Educação do PPGE/UEMA. Sendo assim, solicito sua colaboração respondendo a este questionário.

1. Como você avalia o conteúdo disponibilizado no Caderno de Apoio ao Professor do AEE, quanto aos seguintes aspectos:

(Assinale um X para cada aspecto)

	ÓTIMO 		
Apresentação do conteúdo do material (estrutura, disposição, interação com o professor etc.)			
Abordagem teórica (AEE, Deficiência Intelectual, orientações pedagógicas entre outras).			
Atividades propostas (recursos, brincadeiras etc.).			
Avaliação do aluno com Deficiência Intelectual, elaboração de perfil, plano didático.			
Sugestões ao docente, caminhos para obter informações etc.			

2. Para você o Caderno de Apoio ao Professor do AEE pode ser útil na condução do atendimento especializado para o aluno com Deficiência Intelectual na Sala de Recursos Multifuncionais?

 CONCORDO

 DISCORDO

3. Você poderia sugerir ou indicar alguma melhoria no Caderno de Apoio ao Professor do AEE?

 SIM

 NÃO

Em caso afirmativo (SIM), favor indicar a alteração (s) ou sugestão (s):

4. Em uma escala de 0 a 10, qual a possibilidade que você tem de utilizar e recomendar este material para outro Professor do AEE, que tem uma demanda significativa de alunos com Deficiência Intelectual?

(Assinale um X para o valor)

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Caderno de apoio ao professor do AEE											

5. Utilize este espaço para emitir sua opinião, de forma geral, a respeito do Caderno de Apoio ao Professor do AEE:

Agradeco a contribuição!

Fonte: Autoria própria com dados da pesquisa (2020).

Esse momento foi de extrema necessidade, pois a ideia não se resumiu apenas em desenvolver o material e tão somente aplicá-lo, mas sim obter o retorno do que ele pode proporcionar para o professor do AEE no atendimento ao seu aluno com deficiência intelectual na Sala de Recursos. E, sobretudo, ajudar para que este material contemple outros profissionais.

As limitações e possibilidades educacionais do aluno com deficiência intelectual não requerem intervenções complexas em relação às práticas pedagógicas comuns, mas exigem do professor uma atuação mais próxima, frequente e particular em relação a cada objetivo escolar e às habilidades envolvidas para que as metas se realizem. Assim, estudos de caso, planejamento individualizado e materiais de apoio são alguns dos elementos importantes para a atuação do professor junto ao aluno com deficiência intelectual, e não diferem dos princípios e das estratégias também utilizados com alunos sem deficiência. (Santos, 2012, p. 945)

O questionário de avaliação foi composto por 5 (cinco) perguntas, conforme ilustra a Figura 1, com o propósito de captar as opiniões dos docentes com um olhar mais apurado da realidade, sobre o apoio pedagógico para atender alunos com deficiência intelectual.

A pergunta 1 do questionário procurou saber como o professor avaliou o conteúdo disponibilizado no material, considerando a apresentação do conteúdo (estrutura, disposição, interação com o professor etc.); abordagem teórica (AEE, Deficiência Intelectual, orientações pedagógicas entre outras); atividades propostas (recursos, brincadeiras etc.); avaliação do aluno com deficiência intelectual, elaboração de perfil, plano didático e sugestões ao docente, caminhos para obter informações etc. atribuindo um conceito (ótimo, bom ou regular) para cada item.

Para os professores, a apresentação, abordagem teórica e atividades propostas no material foi avaliada na classificação de ÓTIMA a BOA. No item avaliação do aluno com deficiência intelectual, elaboração de perfil, plano didático e sugestões ao docente, caminhos para obter informações etc., foi considerado BOA pela maioria. A partir dessas considerações, convém pontuar, na perspectiva de Manzini (2017, p.82) que um professor preparado “[...] é aquele que tem definido, na prática e na teoria, como conduzir o processo de ensino, como explicar a aprendizagem, como avaliar e reformular seu plano de ensino frente ao planejamento preestabelecido”.

A Pergunta 2 tratou de saber se os professores concordavam ou discordavam que o caderno pode ser útil na condução do atendimento especializado para o aluno com deficiência intelectual na Sala de Recursos. Todos responderam que estão de acordo e com relação a essa

questão é notório pontuar, conforme Reis e Silva (2011, p.11) que o professor deve “[...] aprimorar conhecimentos sobre como lidar com as características individuais (habilidades, necessidades, interesses, experiências etc.) de cada aluno, a fim de planejar aulas que levem em conta tais informações e necessidades.

A pergunta 3 solicitou aos docentes possíveis sugestões para indicar alguma melhoria no caderno. Reitera-se que não foi uma pergunta obrigatória, até mesmo para deixar os docentes à vontade nesse quesito para pontuar as suas observações; destacam-se as seguintes sugestões, conforme descreve o Quadro 2:

Quadro 1 – Sugestões docentes sobre Caderno de Apoio Pedagógico

Professor (P)	Indicativo de Sugestão
P1	“[...] Na verdade, eu não vou pedir uma alteração, só para indicar mais recursos pedagógicos e diversificados”.
P3	“Só para acrescentar mesmo, recursos mais baratos de fazer, com materiais básicos. E indicação de alguma lei específica para o deficiente intelectual [...]”.
P5	“Penso que deveria ter sugestão de redes de apoio para o aluno com deficiência intelectual, um site, comunidade etc. [...]”.
P6	“Algum ponto de apoio para o aluno D.I., tipo uma APAE”.
P8	“Acho que mais atividades mais práticas, recreativas, dinâmicas [...]”.
P10	“Só uma observação mesmo é na avaliação [...]”.
P12	“[...] poderia ter mais sugestão de atividades como oficinas dinâmicas com sucata”.
P14	“Mais materiais para a avaliação do aluno”.
P15	“[...] mais sugestões de recursos com material reciclado, porque na rede já sabe, né!?”.
P16	“Mais recursos com recicláveis, sucata, papelão, garrafa PET, essas coisas”.
P18	“Alguma atividade com computador, mas que não precisasse de internet”.

Fonte: Autoria própria com dados da pesquisa (2020).

Como se pode observar, as sugestões foram praticamente direcionadas para a inclusão de recursos elaborados com materiais de baixo custo, como: sucatas e recicláveis, por exemplo. Além dos materiais, outro item solicitado foi quanto a avaliação do aluno com deficiência intelectual, ou seja, a disponibilização de instrumentos adequados para essa prática em específico.

Também pontuaram a necessidade de indicar redes de apoio, associações e congêneres para atualização de conhecimentos; indicaram a inclusão de leis ou alguns dispositivos legais de amparo ao aluno com deficiência intelectual e uma observação, porém não menos importante foi quanto a atividades no computador sem uso de Internet.

Considerou-se todas as sugestões válidas, pertinentes e necessárias, pois foi para a realidade do professor que o caderno se preocupou em contribuir. E, sobretudo por se constituir uma produção coletiva.

A construção da competência do professor para responder com qualidade às necessidades educacionais especiais de seus alunos em uma escola inclusiva, passa pela mediação da ética, responde à necessidade social e histórica de superação das práticas pedagógicas que discriminam, segregam e excluem, e ao mesmo tempo, configura, na ação educativa, o vetor de transformação social para a equidade, a solidariedade, a cidadania. (Xavier, 2002, p. 19)

A Pergunta 4 considerou interessante a avaliação dos professores com base numa escala de 0 a 10, interrogando-os sobre qual a possibilidade que eles têm de utilizar e recomendar o material para outro professor do AEE, que possui uma demanda significativa de alunos com deficiência intelectual. Para 9 (nove) professores, a pontuação 10 (dez) foi a mais assinalada; para 4 (quatro) professores, o valor 9 (nove) foi o mais adequado; para outros 4 (quatro) professores, o valor 8 (oito) é o ideal. Contudo, para o 1 (um) professor, o valor 7 (sete) parece ter sido o mais coerente.

Nesse sentido, Pletsch (2009) sinaliza que não existe um receituário que pormenorize ações minuciosas e exitosas para a inclusão e desenvolvimento global do aluno com deficiência na escola. A adoção de práticas pedagógicas inclusivas deve ser avaliada e novos caminhos precisam ser adotados a fim de promover o processo de ensino e o desenvolvimento desses respectivos alunos, pois a “[...] formação dos professores tem de ser alicerçada numa informação coerente, numa experiência prática e numa procura científica, rigorosa e metodologicamente dimensionada” (Fonseca, 1995, p. 224).

E, por último a pergunta 5 solicitou a opinião dos docentes a respeito do Caderno de Apoio. De um modo geral, eles responderam que o material é necessário e representa uma forma de deixar a prática pedagógica mais focada para o aluno com deficiência intelectual. Enveredando por tais questionamentos, reportou-se a alguns relatos que despertaram a atenção nesta última pergunta do questionário, conforme expõe o Quadro 3:

Quadro 3 – Opinião dos professores quando ao Caderno de Apoio Pedagógico

Professor (P)	Opiniões
P1	Assim, achei muito pertinente. Eu já havia visto alguns materiais ensinando criar recursos e até cursos já fiz para aprender mais sobre o aluno deficiente intelectual, mas esta ideia foi mais além; traz muita informação direta, do jeito que o professor necessita na Sala de Recursos.
P2	O material certamente compartilha experiências práticas e exitosas; e pode sim ser útil para nossa orientação para atender o aluno D.I. e, dessa forma, superar lacunas que ficaram na nossa formação inicial.
P7	[...] um material assim é totalmente útil e necessário. Quase não tem nada para o aluno com deficiência intelectual. E quando ele chega na sala de recursos para ser atendido temos que nos virar. Porque para o surdo tem libras, para cego tem braile e para o deficiente intelectual, o que tem?

P8	Veja só; eu gostei mesmo. Já estou há 10 anos na rede e, que eu me lembre nunca tive acesso a algum tipo de material que chegasse ao ponto de dizer o passo a passo para atender o aluno com deficiência intelectual. Claro que já tivemos dicas, cursos, formação, algumas coisas para esses alunos, mas um material para dizer como pode ter uma noção, de forma direta e pontual, para mim foi novidade e maravilhoso.
P9	É bom, prático e necessário; apesar de que a rede poderia proporcionar esse suporte ao docente.
P12	Gostei. Já participei de pesquisa de universidades que geralmente só me perguntavam o que eu achava de determinado assunto. Nesta aqui, foi diferente. Tem uma preocupação e trouxe uma alternativa e esse material poderia ser distribuído para toda a rede, porque está orientando de forma bem prática, sem enrolar com um monte de teoria.
P13	Já é alguma coisa para orientar a prática do professor do AEE, porque simplesmente a rede oferece formações, mas não está ajudando muito, entende?!
P14	Gostei porque já pode dar um norte na sala de recursos, até mais do que nas formações da rede.
P15	Adorei este material. Excelente. E é uma novidade; porque o povo só quer saber se estamos com problemas, mas ninguém ajuda a trazer uma salvação, né! Merece um prêmio, porque a ideia está perfeita. É muito prático, não enrola com muito texto, aponta as estratégias, direciona mesmo o professor da sala de recursos; se tiver para outros alunos com necessidades especiais, estou aqui para utilizar também.
P18	A iniciativa é válida, pois mesmo a pouco tempo na rede, é a primeira vez que vejo um material assim, bem prático e que não cansa a leitura; para ajudar até quem começou agora no AEE. Continue assim, depois poderia fazer outro para outras deficiências.

Fonte: Autoria própria com dados da pesquisa (2020).

Destacou-se as opiniões de 7 (sete) professores, os quais mostraram uma satisfação e ao mesmo tempo um estranhamento em não ter um direcionamento no AEE para o aluno com deficiência intelectual. Assim, apesar do caderno ser direcionado para o aluno com deficiência intelectual, os professores deixaram explícita a ideia de elaborar outros cadernos para os diversos alunos público-alvo da Educação Especial. Então, supõe-se que as lacunas também estão presentes para esses outros alunos.

Na opinião da maioria dos professores conforme explicita o Quadro 3, o caderno foi uma proposta boa, pois pode vir a ser “útil”, “necessário” e “prático”, na ação pedagógica cotidiana do atendimento especializado ao aluno com deficiência intelectual. Pontua-se nas falas de *Professor 9*, *Professor 13* e *Professor 14*, que o material pode servir como uma base para o professor, mas percebe-se que existe uma insatisfação quanto as formações da rede municipal nas suas falas.

As falas docentes revelam que um material que propicie direcionamentos para um simples planejamento é necessário. E não significa retrocesso ou repetição de modelos tradicionais, mas é o que a realidade desse professor, que está no dia a dia da escola lhe demanda.

Tantas lacunas na formação inicial põem a formação continuada como a heroína de uma história de fracassos. Questões como essa precisam ser repensadas. Não basta somente refletir, a reflexão existe para pôr em prática a ação.

A formação em serviço do professor especializado deve buscar uma mudança de sua prática com o aluno, de um trabalho mais clínico ou de reforço para um trabalho pedagógico com recursos instrumentais e metodológicos para seu desenvolvimento e aprendizagem compatíveis. (Carneiro, 2012, p.22)

A fala de *Professor 07* sintetiza as falas dos demais; percebeu-se que o material proposto era algo que ele queria que fosse construído. Ao dizer que um aluno surdo e um aluno cego têm um ponto de partida por onde o professor deve iniciar os trabalhos pedagógicos, a Língua Brasileira de Sinais (Libras) para o surdo e o Sistema Braille para o cego. Exprime a necessidade de esclarecer o quão complexa é a deficiência intelectual, mas não impenetrável. O fato é que demanda um amparo metodológico direcionado simplesmente em observar as reações do próprio aluno.

Entendeu-se que a intenção do professor (*Professor 7*) não foi conferir maior ou menor grau de importância sobre as deficiências (auditiva e visual), pois cada uma tem sua particularidade, mas sim expressar a carência de apoio pedagógico para o professor no atendimento ao aluno com deficiência intelectual e as cobranças que recebe das políticas e demais normativos relacionados a inclusão escolar. Assim, todas as crianças podem aprender e se desenvolver “[...] as mais sérias deficiências podem ser compensadas com ensino apropriado, pois, o aprendizado adequadamente organizado resulta em desenvolvimento mental” (Vigotski, 2022).

Depreende-se daí que, independentemente da deficiência, não será um recurso ou material que vai transformar o aluno da Educação Especial, mas também a didática do professor no processo de mediação entre o recurso, atividade ou qualquer ação pedagógica para focar no seu desenvolvimento.

Costa (2006, p. 234) reitera que “[...] o sujeito real, no caso, o sujeito com necessidades educativas especiais determinaria os recursos metodológicos a serem utilizados.” Então, o aluno demanda o recurso ou ação a depender da sua possibilidade, o professor do AEE é um facilitador desse processo.

[...] em vez de se centrar a atenção na noção de déficit ou lesão que impede ou limita o desenvolvimento, a atenção é focalizada nas formas como o ambiente social e cultural podem mediar relações significativas entre as pessoas com necessidades educativas especiais e o meio, de modo que elas tenham acesso ao conhecimento e à cultura. (Costa, 2006, p. 235)

Por outro lado, analisa-se que mesmo com a intensiva formação continuada ofertada pela rede municipal, o professor precisa se autoavaliar, ou seja, refletir o seu planejamento didático, pois a formação continuada por si só não conseguirá ser proveitosa se ele não se mostrar apto para ressignificar sua prática pedagógica cotidianamente.

Vive-se numa dinamicidade. A cada momento surgem novas ideias, concepções, paradigmas. O que vivemos como inclusão dos alunos com deficiência intelectual, hoje, pode não ser a mais adequada amanhã.

A educação e a formação docente devem romper essa forma de pensar que leva a analisar o progresso e a educação de uma maneira linear, sem permitir integrar outras formas de ensinar, de aprender, de se organizar de ver outras identidades sociais e manifestações culturais, de se escutar e de escutar outras vozes, sejam marginalizadas ou não. (Imbernón, 2010, p. 15)

Logo, o produto da pesquisa materializado num Caderno de Apoio foi concebida para determinar caminhos e possibilidades de utilização para docentes. Por conseguinte, o seu desenvolvimento ocorreu ao longo da intervenção, no intuito de estruturar tópicos que apresentam, de forma clara e objetiva, os caminhos para o AEE do aluno com deficiência intelectual.

Versão final do produto: contribuições necessárias e esperadas

O produto de pesquisa compreendeu num conjunto de ações e direcionamentos que convergiram às necessidades docentes e possibilidades para o desenvolvimento do aluno com deficiência intelectual. Assim, o caderno de apoio ficou com a seguinte apresentação em seu conteúdo e estrutura (Quadro 4):

Quadro 4 - Descrição final do material pós-avaliação docente

Itens	Descrição dos Itens	Objetivos
1. Reflexões Iniciais	Um breve olhar sobre a deficiência intelectual Como se apresenta o aluno com essa deficiência? O que ele precisa? O AEE como ponte!	Refletir sobre a deficiência intelectual, o Atendimento Educacional Especializado e os caminhos para se pensar em instrumentos para planejar o atendimento a esse alunado da Educação Especial, dentro do conhecimento científico existente e em processo.
2. Apoio Pedagógico	Estruturando o perfil do aluno Plano de AEE passo a passo Avaliação Pedagógica Recursos e propostas inclusivas: alguns exemplos	Delinear ações pedagógicas para o professor do AEE, voltadas para o planejamento didático metodológico do atendimento ao aluno com deficiência intelectual, na Sala de Recursos Multifuncionais, ressaltando a importância para dialogar, refletir ideias e valores, compartilhados de experiências e saberes.

3. Com a “Mão na Massa”!	Vamos elaborar alguns materiais pedagógicos? Utilização de brincadeiras Construção de jogos no computador	Disponibilizar propostas ao professor do AEE para o planejamento e o desenvolvimento de práticas inclusivas na educação do aluno com deficiência intelectual.
4. Quero Mais!	Sugestões de Livros, Revista, Filmes, Documentos normativos e instituições especializadas em deficiência intelectual	Indicar diversos canais que podem ajudar o docente do AEE na realização das ações pedagógicas para o aluno com deficiência intelectual e, principalmente, na condução da sua formação continuada, ampliando saberes.

Fonte: Autoria própria com base nos resultados da pesquisa (2020).

Como se pode observar, os itens da coluna 1 sofreram alterações na forma de denominar os conteúdos do caderno, ou seja, o item 1 antes denominado Primeiro Passo foi reformulado e passou a denominar-se Reflexões Iniciais, assim com os demais pontos.

Outra mudança foi quanto à descrição de cada item, além de ajustes foi necessário propor a construção de recursos pedagógicos de baixo custo; houve a inclusão de atividades a serem desenvolvidas com uso do computador, mas que não dependesse exclusivamente da internet. Também foram incluídos instrumentos para a avaliação do aluno com deficiência intelectual.

No item 4 quatro, denominado Quero mais, foi disponibilizado mais sugestões que incluíssem além de filmes, revista e livros, algum documento legal para assegurar o direito dos alunos com deficiência intelectual, além de instituições ou redes para apoio.

Feito isso, foi estruturado um material atrativo, dinâmico e ilustrativo, pois pretendeu-se proporcionar ao professor do AEE um verdadeiro apoio que mobilizasse seu lado “[...] investigador disposto a conhecer e responder às diferentes demandas por AEE que surgem ao longo de seu trabalho” (Noronha, 2016, p.85).

Posto que, o atendimento especializado demanda por ações que valorizem as diferenças humanas entendendo-as que são naturais, visto que, “[...] os seres humanos são diferentes, pertencem a grupos variados, convivem e desenvolvem-se em culturas distintas”. (Ferreira; Guimarães, 2006, p.37). A seguir são apresentadas as imagens da capa, do sumário e de algumas seções com a edição de arte sendo produzida no Canva⁵:

Figura 2 – Capa do Caderno de Apoio Pedagógico

⁵ Consiste numa plataforma de design gráfico que proporciona aos usuários a criação de gráficos de mídia social, apresentações, infográficos, pôsteres e outros conteúdos visuais (CANVA, 2012).

Fonte: Autoria própria com uso do Canva (2020).

Figura 3 - Sumário do Caderno de Apoio Pedagógico
Sumário

Apresentação	
I REFLEXÕES INICIAIS	2
Um olhar sobre a Deficiência Intelectual Como se apresenta o aluno com esta deficiência? O que ele precisa? O AEE como pontal!	
II APOIO PEDAGÓGICO	11
Estruturando o perfil do aluno Plano de AEE passo a passo Avaliação Pedagógica Recursos e propostas Inclusivas: alguns exemplos	
III COM A "MÃO NA MASSA"!	25
Vamos elaborar alguns materiais pedagógicos? Utilização de brincadeiras Construção de jogos no computador	
IV QUERO MAIS!	37
Sugestões de Livros, Revista, Filmes, Documentos normativos e Instituições especializadas em Deficiência Intelectual	
Considerações Finais	41
Fontes Consultadas	42
Anexos	50
A Autora	54

Fonte: Autoria própria com uso do Canva (2020).

Figura 04– Seção “Apoyo Pedagógico”! e conteúdo relacionado do Caderno de Apoio

JOGOS PEDAGÓGICOS COM BLOCOS DE ENCAIXE

Acentuação de desenhos a partir de modelos

Formação palavras

Conexão de sílabas de uma palavra

Contar e identificar números

Este material é produzido com peças de bloco de encaixe. E pela sua diversidade de peças, podem ser elaboradas variadas atividades para o aluno com Deficiência Intelectual. Os objetivos para as atividades propostas nas imagens são: estimular a memória, leitura, atenção, associação e coordenação motora, raciocínio lógico (ARAÚJO, 2020).

JOGO DA VELHA

É um jogo simples, disposto em um tabuleiro com uma folha de papel A 4 em 2 linhas horizontais e 2 verticais. Para vencer deve-se utilizar marcadores e fechar uma sequência na linha horizontal ou vertical. O seu objetivo principal consiste no desenvolvimento do raciocínio lógico concentração e memória (BRINCADEIRAS, 2020).

23 | P Á G I N A

Fonte: Autoria própria com uso do Canva (2020).

O desenvolvimento de ações pedagógicas no atendimento especializado para o aluno com deficiência intelectual sempre foi assinalado como uma tarefa difícil, tanto pela complexidade da deficiência intelectual, quanto pela insuficiência de materiais de apoio que direcionem caminhos para o planejamento de tais ações para esse alunado.

Diante disso, a importância do aprofundamento de estudos e pesquisas que promovam maiores esclarecimentos sobre a deficiência intelectual e encaminhamentos aos docentes, seja para requerer questionamentos sobre estratégias e metodologias e/ou para apresentar soluções a partir de diferentes pontos de vista é primordial. Afinal, é necessário utilizar elementos vivenciados no cotidiano escolar e aportes teórico-metodológicos para converter informações em conhecimento sólido.

Todo professor que trabalha com alunos com deficiência intelectual precisa ter competência polivalente. A ele cabe trabalhar desde atividades da vida autônoma e social: como cuidados básicos essenciais, até os conteúdos que abrangem todas as áreas do desenvolvimento. Para isso, faz-se necessário que invista na própria formação, lendo, trocando ideias com colegas, pesquisando, buscando alternativas variadas, recriando. (Guero; Piskorz; Miglioranza, 2013, p. 46)

Nesse cenário, salienta-se que um direcionamento didático exerce um papel essencial, mas isso dependerá fundamentalmente da atuação do professor, pois o Caderno de Apoio construído pode ser concebido como um instrumento de motivação para o docente do AEE e pode concorrer para o aprendizado dos alunos com deficiência intelectual. Desse modo, o “[...] professor se torna um organizador efetivo da situação de aprendizagem, na qual ele reconhece, afirma e apoia as oportunidades para o aluno aprender à sua própria maneira, em seu próprio nível e a partir de suas experiências passadas” (Moyles, 2002, p.101).

Em síntese, acredita-se que o Produto Educacional proposto pode contribuir para a formação continuada do professor do AEE da rede municipal de educação de São Luís, notadamente para o atendimento especializado aos alunos com deficiência intelectual, pois sabe-se que o alinhamento da metodologia de ensino deve estar adequada às características de cada aluno no cotidiano das Salas de Recursos. Espera-se que o material permita a eles a oportunidade de refletir, construir e ampliar as suas práticas pedagógicas e não apenas as suprimir.

Considerações Finais

O produto educacional construído, Caderno de Apoio Pedagógico, como o próprio nome e finalidade apontam foi pensado em conjunto e colaboração com os sujeitos da pesquisa dissertativa (professores) levando em consideração as suas necessidades formativas. Mesmo não se constituindo algo extremamente inovador em termos de tecnologia utilizada, ou uma novidade perante o que foi pensado, o importante é contribuir para uma formação docente ativa e responsiva, isto é, em que o docente se configure como protagonista de sua própria formação. Este material foi elaborado para ser utilizado em um contexto em que muito professores, conforme relatos obtidos na pesquisa dissertativa, se sentem perdidos, confusos e sem orientação a seguir, quando se trata da forma de intervenção adequada para o aluno com deficiência intelectual. Associado a isso, outros medos e temores são frequentes na fala dos professores, como o estereótipo de estar na escola regular e ser tomado como o principal profissional capaz de garantir a inclusão pela multifuncionalidade da Sala de Recursos. O respectivo Produto Educacional desenvolvido buscou como intuito não apenas se limitar a suprir uma necessidade ou lacuna do processo de ensino, mas de promover uma reflexão e resignificação no trabalho do professor do AEE para com o aluno com deficiência intelectual. Além disso, constituiu um momento de produção de conhecimento, relacionando teoria e pesquisa (dissertação) e prática com intervenção (caderno pedagógico). E que as etapas percorridas para a sua elaboração transcendem a proposta da construção de um material pedagógico, pois estabelece um diálogo constante e permanente da teoria com a prática mediada pelas reflexões e orientações dos sujeitos que fizeram parte deste trabalho possibilitando um amplo processo de formação continuada.

Referências

BARDIN, L. **Análise de Conteúdo**. Lisboa, Portugal: Edições 70, 2011.

BRASIL. Portaria Normativa Nº 17, de 28 de dezembro de 2009. Dispõe sobre o mestrado profissional no âmbito da Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES. **Diário Oficial da União**, n. 117, 23 jun. 2009, seção 1, p. 31.

CANVA. **Design para todos**. Sydney, AU, 2012. Disponível em: <https://www.canva.com>. Acesso em: 01 jun. 2020.

CARNEIRO, R. U. C. Formação de professores: da educação especial à inclusiva: alguns apontamentos. In: ZANIOLO, L. O.; DALL'ACQUA, M. J. C. (org.). **Inclusão escolar**: pesquisando políticas públicas, formação de professores e práticas pedagógicas. Jundiaí, SP: Paco Editorial, 2012. cap. 1. p. 07-24.

COSTA, D. A. F. Superando limites: a contribuição de Vygotsky para a educação especial. **Revista de Psicopedagogia**, v.23, n.72, p.232-240, 2006. Disponível em:
https://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?pid=S0103-84862006000300007&script=sci_arttext

DAMASCENO, A. A. R.; SOUSA, J. L. R. Produtos educacionais do mestrado do PROFEPT com ênfase no empreendedorismo. **Ensino e Pesquisa**, v.19, n.3, p. 58-71, 2021. DOI:
<https://doi.org/10.33871/23594381.2021.19.3.57-71>

FERREIRA, M.E.C.; GUIMARÃES, M. **Educação inclusiva**. Rio de Janeiro: DP&A, 2006.

GADOTTI, M. **Boniteza de um sonho**: ensinar e aprender com sentido. 2 ed. São Paulo: Editora e Livraria Instituto Paulo Freire, 2011.

FONSECA, V. **Educação Especial**: programa de estimulação precoce. 2 ed. Porto Alegre: Artes Médicas Sul, 1995.

GIL, A. C. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 8 ed. São Paulo: Atlas, 2010.

GOMES, L. M. J. B.; BERG, R. S. Mestrado Profissional: reflexão e ação na Educação Básica. **Polyphonia**, v.24, n.2, p.19-28, 2013. DOI: <https://doi.org/10.5216/rp.v24i2.37936>

GUERO, M.G.; PISKORZ, R. C. G.; MIGLIORANZA, S. J. Estratégias Lúdicas na aprendizagem de alunos com Deficiência Intelectual. In: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO PARANÁ. **Os desafios da escola pública paranaense na perspectiva do professor PDE**: produções didático-pedagógicas. Pato Branco, PR: UNICENTRO, 2013. v. 2.

IMBERNÓN, F. **Formação continuada de professores**. São Paulo: Artmed, 2010.

IMBERNÓN, F. **Formação permanente do professorado**: novas tendências. São Paulo: Cortez, 2009.

MANTOAN, M. T. E. **Inclusão escolar**: o que é? por quê? como fazer? São Paulo: Moderna, 2003.

MANZINI, E. J. (org.). **Inclusão do aluno com deficiência na escola**: os desafios continuam. ABPEE: Marília, 2017.

MOREIRA, M. A. O mestrado (profissional) em ensino. **Revista Brasileira de Pós-Graduação**, v. 1, n. 1, p.131-142, 2004. DOI: <https://doi.org/10.21713/2358-2332.2004.v1.26>

MOYLES, J. R. **Só brincar?** O papel do brincar na educação infantil. Porto Alegre: Artmed, 2002.

NORONHA, G.C. **Da forma à ação inclusiva**: para atuar em sala de recursos multifuncionais. Paco Editorial: Jundiaí, 2016.

PLETSCH, M. D. A formação de professores para a educação inclusiva: legislação, diretrizes políticas e resultados de pesquisas. **Educar**, n.33, p.143-156, 2009. DOI: <https://doi.org/10.1590/S0104-40602009000100010>

Cenas Educacionais, v.8, n.e18087, 2025.
Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15713281>

REIS, M. B. F.; SILVA, L. R. S. Educação inclusiva: o desafio da formação de professores. **Revista de Educação, Linguagem e Literatura da UEG**, v.3, n.1, p.7-17, 2011. Disponível em:
<https://www.revista.ueg.br/index.php/revelli/article/view/2861>

RIZZATTI, I. M.; MENDONÇA, A. P.; MATTOS, F.; RÔÇAS, G.; SILVA, M. A. B. V. S.; CAVALCANTI, R. J. S.; OLIVEIRA, R. R. Os produtos e processos educacionais dos programas de pós-graduação profissionais: proposições de um grupo de colaboradores. **ACTIO: docência em ciências**, v.5, n.2, p.1-17, 2020. DOI: <http://dx.doi.org/10.3895/actio.v5n2.12657>

SANTOS, D. C. O. Potenciais dificuldades e facilidades na educação de alunos com deficiência intelectual. **Educação e Pesquisa**, v.38, n.4, p.935-948, out./dez. 2012. DOI:
<https://doi.org/10.1590/S1517-97022012000400010>

SILVA, E. F.; ELIAS, L. C. S. Inclusão de alunos com deficiência intelectual: recursos e dificuldades da família e de professoras. **Educação em Revista**, v.38, n.e26627, p.1-24, 2022. DOI:
<http://dx.doi.org/10.1590/0102-469826627>

VIGOTSKI, L. S. **Obras Completas – Tomo Cinco: Fundamentos de Defectologia**. Cascavel: EDUNIOESTE, 2022.

XAVIER, A. G. P. Ética, técnica e política: a competência docente na proposta inclusiva. **Revista Integração**, v.14, n.24, p.18-21, 2002.